

Jamg'arma 2021 yil 1 yanvardan mustaqil nodavlat notijorat tashkilot sifatida qayta tashkil etiladi. Shuningdek, Farmonga ko'ra, yoshlar orasidan istiqbolli kadrlar zaxirasini shakllantirishni nazarda tutuvchi tashabbuskor, islohotlarni amalga oshirish va joylardagi muammolarni hal etishda faol ishtirok etuvchi, rahbarlik lavozimlariga munosib yoshlarni qo'llab-quvvatlovchi "Vatan iftixorlari" institutsional tizimi joriy etiladi.[5]

Binobarin, bugungi kunda davlatimiz va jamiyatimiz oldiga turgan muhim vazifalarni hal etishda ma'suliyat va majburiyatlarni o'z zimmasiga olishga qodir bo'lgan, zamonaviy bilim va ko'nikmalarni o'zlashtirgan, tashabbuskor yoshlarni professional kasb egasi sifatidatayyorlash orqaligina erishishimiz mumkin bo'ladi. Buning uchunyoshlarimizga ta'lim tarbiya berishning ta'sirchan usullarini ishlab chiqishimiz hamda talaba-yoshlarimiz yangi bilimlar egallashlari uchun zamonaviy texnologiya yutuqlaridan maqsadli foydalanishlarini va ularning bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazishlarini e'tiborga olgan holda ularning tashabbuslarini qo'llab-quvvatlashimiz muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Muxtasar aytganda, yangi tahrirdagi Konstitutsiyada yoshlar manfaatlariga doir normalar ko'paygan. Bularning barchasi Yangi O'zbekistonda yoshlarga berilayotgan e'tibor namunasidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. -T.: O'zbekiston. 2023.
2. Shavkat Mirziyoev. «Xalqimizning roziligi bizning faoliyatimizga berilgan eng oliy bahodir». O'zbekiston. Toshkent 2018 yil.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi.// Xalq so'zi gazetasi, 28 dekabr. 2018 yil.
4. Shavkat Mirziyoev. Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz. "O'zbekiston", 2016. B.324,48
5. Shavkat Mirziyoev. «Yangi O'zbekiston Strategiyasi» O'zbekiston. Toshkent 2021.

YANGI KONSTITUTSIYADA FUQAROLIK JAMIYATI INSTITUTLARINING O'RNI

Boydavlatov Doniyorbek Alisher o'g'li

Namangan davlat universiteti

Yuridik fakulteti Davlat boshqaruv huquqi yo'nalishi

1-bosqich magistranti

ANNOTATSIYA

Maqolada yangilangan Konstitutsiya kontekstida fuqarolik jamiyati institutlari (ijtimoiy tashkilotlar, mahalliy o'zini o'zi boshqarish organlari, nodavlat notijorat tashkilotlar, ommaviy axborot vositalari va boshqalar) ning o'rni, ularning davlat-jamiyat munosabatlarida tutgan pozitsiyasi, shuningdek, bu institutlar orqali jamiyatning huquqiy, ijtimoiy va siyosiy faolligi hamda demokratik boshqaruvning rivojlanishi masalalari tahlil qilingan.

Tayanch so'zlar: fuqarolik jamiyati, institut, yangilangan Konstitutsiya, huquqiy madaniyat, davlat-jamiyat hamkorligi, ijtimoiy nazorat.

АННОТАЦИЯ

В статье анализируется место институтов гражданского общества (общественных организаций, органов местного самоуправления, негосударственных некоммерческих организаций, средств массовой информации и т. д.) в контексте обновленной Конституции, их положение в государственно-общественных отношениях, а также вопросы правовой, социально-политической активности общества и развития демократического управления посредством этих институтов.

Ключевые слова: гражданское общество, институт, обновленная Конституция, правовая культура, государственно-общественное взаимодействие, общественный контроль.

ANNOTATION

The article analyzes the place of civil society institutions (social organizations, local self-government bodies, non-governmental non-profit organizations, mass media, etc.) in the context of the updated Constitution, their position in state-society relations, as well as the issues of legal, social and political activity of society and the development of democratic governance through these institutions.

Keywords: civil society, institute, updated Constitution, legal culture, state-society cooperation, social control.

Yangilanayotgan O'zbekistonda davlat boshqaruvi, huquqiy madaniyat va jamiyat hayotining turli jihatlari - xususan fuqarolik jamiyati institutlari —ni mustahkamlash masalalari ham ustuvor bo'lib qolmoqda. Davlatning jamiyat oldidagi javobgarligi kuchayib, fuqarolar va jamiyat institutlari bilan o'zaro muloqot darajasi oshmoqda.

Yangilangan Konstitutsiyada fuqarolik jamiyati institutlarining huquqiy asoslarini aniqlash, ularning davlat-jamiyat tizimida tutgan o'rnini tahlil etish hamda amaliy jihatdan integratsiyalashuv jarayonidagi muammolarni ko'rib chiqish.

Fuqarolik jamiyati institutlari deganda davlat organlari tizimidan tashqarida, fuqarolar va fuqarolik tashkilotlari orqali amalga oshiriladigan ijtimoiy boshqaruv, nazorat hamda muloqot mexanizmlari tushuniladi.

Bu institutlar - jamoatchilik tashkilotlari, nodavlat notijorat tashkilotlari, mahalla va qishloq o'zini o'zi boshqarish organlari, professional uyushmalar, ommaviy axborot vositalari va boshqa fuqarolarning erkin tashkil topgan birlashmalari - jamiyatda erkin fikr almashish, huquqni himoya qilish, davlat faoliyatini nazorat qilish va ijtimoiy mas'uliyatni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi.

Nazariy jihatdan fuqarolik jamiyati institutlari demokratik boshqaruv, shaffoflik va hisobdorlik tamoyillariga asoslanadi. Ular davlat va bozor tizimlari orasidagi "uchinchi ustun" sifatida qaraladi. Fuqarolik jamiyati kuchli bo'lgan jamiyatlarda huquq-muvofiq boshqaruv, fuqarolar faolligi va jamiyatning o'zini o'zi namoyon etishi darajasi yuqori bo'ladi.

Yangilangan Konstitutsiyada fuqarolik jamiyati institutlari uchun bir qator muhim modda va tamoyillar belgilangan.

Konstitutsiyaning 1-bobida davlat suvereniteti, huquqiy, ijtimoiy va sekulyar davlat sifatida belgilanadi [1]

Konstitutsiyaning 69-moddasida: "Fuqarolik jamiyati institutlari – jamoatchilik birlashmalari va boshqa notijorat tashkilotlari, fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari, ommaviy axborot vositalari" degan tushuncha qo'yilgan.[2]

70-modda fuqarolik jamiyati institutlari — jamoatchilik birlashmalari (mehnat birlashmalari, siyosiy partiyalar, ayollar, veteranlar, yoshlar uyushmalari, nogironlar tashkilotlari, kasbiy uyushmalar, ommaviy harakatlar) shaklida ekanligini belgilaydi.[3]

148-moddada “Fuqarolar va fuqarolik jamiyati institutlari davlat byudjeti shakllanishi va bajarilishini nazorat qilishni amalga oshiradi. Fuqarolik jamiyati institutlarining byudjet jarayonida ishtirok etishi va shakllanishi tartibi qonunda belgilanishi kerak”. [4]

Bu modda va tamoyillar orqali yangilangan Konstitutsiya fuqarolik jamiyati institutlarining davlat bilan hamkorlikdagi huquqiy maydonini kengaytiradi, ularni jamiyat hayotida faollashishga chorlaydi hamda davlat organlari bilan muloqot va nazoratning huquqiy asoslarini mustahkamlaydi.

Fuqarolik jamiyati institutlari davlat va jamiyat o‘rtasidagi bog‘lovchi bo‘lib xizmat qiladi - davlatning jamiyat oldidagi hisobdorligini oshiradi, fuqarolarning davlat ishlarida ishtirokini ta‘minlaydi. Masalan, byudjet jarayonida ishtirok etish imkoniyati belgilangan.

Konstitutsiya fuqarolarga keng huquqlarni bermoqda - siyosiy huquqlar, axborotga erkin kirish, namoyishlar huquqi, tashkilot tuzish huquqi va h.k. Fuqarolik jamiyati institutlari bu huquqlarni amalga oshirish, fuqarolar birlashib, o‘z manfaatlarini ifodalay olishga imkon yaratadi.[5]

Ushbu institutlar jamoatchilik fikrini shakllantirishda, ijtimoiy masalalarga e‘tibor qaratishda, fuqarolarning ongini va huquqiy madaniyatini oshirishda muhim rol o‘ynaydi. Yangilangan Konstitutsiya “oqilona jamiyat”, “ochiq jamiyat” tamoyillariga urg‘u beradi.[6]

Yangilangan Konstitutsiyaning tegishli moddalari mahalla, qishloq va shaharlardagi fuqarolarning o‘zini o‘zi boshqarish organlari ixtiyorini kengaytirgan. Masalan, 127-modda shunday qoida belgilaydi: “Fuqarolar yig‘inlari (mahalla, kishloq, aul) va ularning saylangan raislari davlat hokimiyati tizimiga kirmaydilar, qonshtirish, qadriyatlar, odatlar va mahalliy an‘analarni hisobga olgan holda o‘z masalalarini mustaqil hal qilish huquqiga ega”. [7]

Bunday funksiyalar fuqarolik jamiyati institutlarini davlat-jamiat munosabatlarida faollashtirish imkonini yaratadi.

Yangilangan Konstitutsiya fuqarolik jamiyati institutlari uchun huquqiy maydonni kengaytirgan bo‘lsa-da, ularning haqiqiy ijtimoiy rolini kuchaytirish va faoliyatini targ‘ib etishda bir qator muammolar mavjud:

Birinchidan, fuqarolar va jamiyat institutlarining huquqiy ongi va huquqiy madaniyati past bo‘lishi mumkin. Institutlarning jamiyatda yetarlicha faollashtirilmaganligi kuzatiladi.

Ikkinchidan, institutlar uchun davlat tomonidan berilayotgan qo‘llab-quvvatlash va moliyaviy resurslar yetarli emasligi, shaffof mexanizmlarning shakllanmasligi mumkin.

Uchinchi, fuqarolik jamiyati institutlari davlat organlari bilan muloqotda, nazorat mexanizmlarida amalda to‘liq jalb etilmay qolishi mumkin — qonunlar va qonuniy mexanizmlar bilan kafolatlangan huquqlar bo‘lsa-da, ularni amalga oshirishda amaliy to‘siqlar mavjud bo‘lishi mumkin.

To‘rtinchidan, mahalliy o‘zini o‘zi boshqarish organlari va fuqarolar yig‘inlari faoliyatini tartibga soluvchi qonunchilikning takomillashuvi talab qilinadi; hamda institutlar o‘z faoliyatida xolis, mustaqil hamda samarali bo‘lishi kerak.

Istiqbolli yo‘nalishlar sifatida quyidagilarni ko‘rsatish mumkin:

Fuqarolik jamiyati institutlarining huquqiy huquqlari va imkoniyatlarini mahalliy darajada targ‘ib qilish, fuqarolarni tashkilotlarda faol ishtirok etishga yetaklash;

Davlat tomonidan institutlarga beriladigan qo‘llab-quvvatlash — moliyaviy, metodologik va kadr jihatdan —ni kuchaytirish; institutlar bilan davlat organlari o‘rtasidagi hamkorlik mexanizmlarini ochiq va samarali qilish;

Ommaviy axborot vositalari, ta’lim muassasalari, mahallalar orqali fuqarolik jamiyati tushunchalari, institutlarning roli haqida ijtimoiy targ‘ibotni kuchaytirish;

Mahalliy o‘zini o‘zi boshqarish organlari (fuqarolar yig‘inlari, mahalla faollari) faoliyatini huquqiy jihatdan qo‘llab-quvvatlash, ularning saylash, nazorat, hisobot berish mexanizmlarini mustahkamlash.

Yangilangan Konstitutsiya fuqarolik jamiyati institutlarining davlat-jamiat munosabatlarida o‘rnini aniq belgilab, ularni demokratik boshqaruv, jamiyatning huquqiy madaniyati va fuqarolar faolligini oshirish yo‘lida muhim mexanizm sifatida tan olgan. Fuqarolik jamiyati institutlari - davlat organlari bilan hamkorlikda, fuqarolarning huquqiy va ijtimoiy ishtirokini ta‘minlash orqali jamiyatda barqaror rivojlanishni qo‘llab-quvvatlaydigan omil bo‘la oladi.

Amalda esa huquqiy mexanizmlar mavjud bo‘lgan bo‘lsa-da institutlarning samarali ishlashi uchun huquqiy madaniyatni oshirish, resurs bazasini mustahkamlash, davlat bilan hamkorlikni rivojlantirish va mahalliy darajada fuqarolarning faol ishtirokini rag‘batlantirish zarur. Shu tarzda fuqarolik jamiyati institutlari orqali jamiyatda «faol fuqarolik pozitsiyasi» shakllanadi, boshqaruv jarayonlari ochiqligi va hisobdorligi oshadi hamda demokratik jamiyatga o‘tish mustahkamlanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. Rasmiy portali.
2. Tursunov A.S., Talibov I.I. “Fuqarolik jamiyati institutlari yangi Konstitutsiyada”. *LEGAL WORLD*, 2024, 1(1), 15–19.
3. “UZBEKISTAN: THE CONSTITUTION FORESEES NORMS STRENGTHENING HUMAN RIGHTS PROTECTION”. UzEmbassy.
4. OSW rapport: “A constitution for ‘the New Uzbekistan’”.

YANGI O‘ZBEKISTONDA HUQUQIY ONGI VA HUQUQIY MADANIYATINI YUKSALTIRISHDA KONSTITUTSIYANING O‘RNI

Namangan davlat universiteti
Yuridik fakulteti 1-bosqich talabasi
Boltayev Kamoliddin Said o‘g‘li

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada Yangi O‘zbekiston Konstitutsiyasining yoshlar huquqiy ongi va huquqiy madaniyatini oshirish, huquqiy savodxonligini yuksaltirish borasida fikr mulohazalar o‘rin olgan.

Kalit so‘zlar: Huquq, huquqiy ong, huquqiy madaniyat, yoshlar siyosati, jamiyat, taraqqiyot, demokratlashtirish.

АННОТАЦИЯ